

О постановке трех краевых задач для одного пространственного аналога уравнения Эйлера-Дарбу с сильным вырождением

Родионова Ирина Николаевна, кандидат физико-математических наук, доцент
Бушков Станислав Владимирович, кандидат физико-математических наук, доцент
Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева

Рассматривается один из пространственных аналогов дупараметрического уравнения Эйлера-Дарбу с параметрами $\alpha = 1, \beta = q > 0$. Для таких значений параметров задача Коши с данными на плоскости сингулярности коэффициентов уравнения является некорректной в ее классической постановке. Авторами предлагается постановка и решение видоизмененной задачи типа Коши. Результат используется при решении краевых задач с нестандартными условиями сопряжения на плоскости сингулярности коэффициентов уравнения $z = x - y$.

Ключевые слова: уравнение в частных производных, краевая задача.

Введение

Область $\underline{Q}$ представляет собой треугольную призму трехмерного евклидова пространства, разделенную плоскостью $z = x - y$ на две подобласти $\underline{Q}^-, \underline{Q}^+$. Для рассматриваемого уравнения Эйлера-Дарбу в области $\underline{Q}$ поставлены три краевые задачи с данными на гранях призмы и внутренними краевыми условиями. На плоскости сингулярности коэффициентов уравнения $z = x - y$ задается сопряжение решения. В качестве вспомогательной (базовой) решается видоизмененная задача Коши в каждой из областей $\underline{Q}^-$ и $\underline{Q}^+$. Решение последней может быть получено как из формулы общего решения уравнения Эйлера-Дарбу, так и методом Римана, что дает единственность решения.

Уравнение:

$$U_{xyz} + \frac{q}{z+y-x} U_{xz} - \frac{1}{y+z-x} U_{yz} = 0 \quad (1)$$

($0 < q < 1$) рассматривается на множестве

$$\underline{Q} = \underline{Q}^+ \cup \underline{Q}^-, \text{ где } \underline{Q}^+ \text{ ограничена плоскостями } y = x, y = 0, x = h, z = h, \\ z = x - y (z > x - y);$$

$\underline{Q}^-$ - плоскостями $y = 0, x = h, z = 0, z = x - y (z < x - y)$.

Задача I. На множестве $\underline{Q}$ найти решение уравнения (1), непрерывное в 0 , удовлетворяющее условиям:

$$U(x, y, x - y) = \tau_1(x, y), (x, y) \in \overline{D}_1, D_1 = \{(x, y) | 0 < y < x < h\}; \quad (2)$$

$$U(h, y, z) = \varphi_1(y, z), (y, z) \in \overline{D}_2, D_2 = \{(y, z) | 0 < y < h - z, 0 < z < h\}; \quad (3)$$

$$\int_{x-z}^x (x - \eta)^{q-1} U(x, \eta, z) d\eta = \varphi_2(x, z), (x, z) \in \overline{D}_3 \quad (4)$$

$$D_3 = \left\{ (x, z) \left| \begin{array}{l} 0 < x < h, \\ 0 < z < h \end{array} \right. \right\}$$

с сопряжением на плоскости сингулярности коэффициентов уравнения (1):

$$\tau_1(x, y) = \lim_{z \rightarrow x-y-0} U(x, y, z) = \lim_{z \rightarrow x-y+0} U(x, y, z) = \tau_2(x, y), \quad (5)$$

$$v_1(x, y) = \lim_{z \rightarrow x-y-0} (x - y - z)^q U_z = \lim_{z \rightarrow x-y+0} (z + y - x)^q U_z = v_2(x, y), \quad (6)$$

$$\mu_1(x, y) = \lim_{z \rightarrow x-y-0} [(x - y - z)U_{yz} - qU_z] = \lim_{z \rightarrow x-y+0} [(z + y - x)U_{yz} + qU_z] = \mu(x, y), \quad (7) \\ (x, y) \in \overline{D}_1.$$

В задаче II условие (4) заменяется условием

$$U(x, x, z) = \chi(x, z), (x, z) \in \overline{D}_3. \quad (8)$$

В задаче III условие (3) заменяется условием

$$U(h, y, z) = \Psi_1(y, z), (y, z) \in \overline{D}_2^*, D_2^* = \left\{ (y, z) \left| \begin{array}{l} h - z < y < h, \\ 0 < z < h \end{array} \right. \right\}. \quad (3^\circ)$$

Условие (4) соответственно

$$U(x, y, 0) = \Psi_2(x, y), (x, y) \in \overline{D}_1. \quad (4^\circ)$$

Из формулы общего решения уравнения (1) [1,2]

$$U(x, y, z) = \int_z^{x-y} (x - y - t)^{-q} dt \int_y^{x-t} C_1(t, s) (x - s - t)^{q-1} ds + \int_z^{x-y} C_2(x, s) (x - y - s)^{-q} ds + C_3(x, y)$$

в области $\underline{Q}^-$ получаем решение видоизмененной задачи Коши с данными (5), (6), (7):

$$U(x, y, z) = \tau_1(x, y) - \int_z^{x-y} v_1(x, x - s) (x - y - s)^{-q} ds + \int_z^{x-y} (x - y - t)^{-q} dt \int_y^{x-t} \mu_1(t + s, s) (x - s - t)^{q-1} ds \quad (10)$$

$$v_1(x, y), \mu_1(x, y), \tau_1(x, y) \in C(\overline{D}_1), \quad (11)$$

$$\frac{\partial^2}{\partial x \partial y} (v_1, \mu_1, \tau_1) \in C(D_1)$$

Аналогично в области $\underline{Q}^+$:

$$U(x, y, z) = \tau_2(x, y) + \int_{x-y}^z (t + y - x)^{-q} dt \times \int_{x-t}^y \mu_2(t + s, s) (s - x + t)^{q-1} ds + \int_{x-y}^z v_2(x, x - s) (s - x + y)^{-q} ds, \quad (12)$$

τ_2, v_2, μ_2 удовлетворяют условиям (11).

Единственность решения видоизменённой задачи Коши доказана методом от противного.

Поставленные задачи будем решать при выполнении условия

$$v_i(h, h-s) = 0, i = 1, 2, \quad (13)$$

выполнимость которого будет проверена по окончании решения задачи.

Функции (10), (12), при $\tau_1 = \tau_2$ удовлетворяют условиям (2), (5). С учетом сопряжения (5), (6) индексы в формулах (10), (12) можно убрать. За основу решения задач I-III возьмем решения (10), (12).

Условия, налагаемые на данные задачи I:

$$A. 1^\circ. \tau(x, y) \in C(\overline{D_1}), B. 1^\circ. \frac{\partial^4 \varphi_1(y, z)}{\partial y^2 \partial z^2} \in C(D_2)$$

$$\tau_{xy} \in C(D_1); 2^\circ. \varphi_1(y, h-y) = 0,$$

$$2^\circ \tau(h, y) = 0; 3^\circ \int_{h-s}^h \frac{\partial \varphi_1(t, s)}{\partial s} (h-t)^{q-1} dt = 0.$$

Решение задачи I. Функцию (10) подчиняем условию (3):

$$\int_z^{h-y} (h-y-t)^{-q} dt \int_y^{h-t} \mu(t+s, s) (h-s-t)^{q-1} ds = \varphi_1(y, z), \quad (14)$$

откуда двукратным дифференцированием сначала по z, затем по y находим:

$$\mu(t+s, s) = (h-s-t)^{1-q} \frac{\partial}{\partial s} \left[(h-s-t)^q \frac{\partial}{\partial t} \varphi_1(s, t) \right] = (h-s-t) \frac{\partial^2 \varphi_1(s, t)}{\partial t \partial s} - q \frac{\partial \varphi_1(s, t)}{\partial t}. \quad (15)$$

Функцию (12) подчиняем условию (4), после ряда преобразований получаем

$$\int_{x-z}^x (x-\eta)^{q-1} U(x, \tau, z) d\tau = \int_{x-z}^x \tau(x, \eta) (x-t)^{q-1} d\eta +$$

$$+ \frac{1}{q} \int_0^z dt \int_{x-t}^x \mu(t+s, s) (s-x+t)^{q-1} \left(\frac{x-s}{t}\right)^q F(q, q, 1+q; \frac{x-s}{t}) ds + B(1-q, q) \int_0^z v(x, x-t) dt = \varphi_2(x, z), \quad (16)$$

$$F(\alpha, \beta, \gamma, z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(\alpha)_n (\beta)_n z^n}{(\gamma)_n n!} - \text{гипергеометрическая функция}$$

Гаусса. [3]

Дифференцируя по z выражение (16), находим

$$v(x, x-s) = \frac{1}{B(1-q, q)} \left[\frac{\partial \varphi_2(x, s)}{\partial s} - \tau(x, x-s) s^{q-1} - \frac{1}{q} \int_{x-s}^x \mu(s+t, t) \times \right.$$

$$\left. \times (t-x+s)^{q-1} \left(\frac{x-t}{s}\right)^q F(q, q, 1+q; \frac{x-t}{s}) dt \right], \quad (17)$$

μ определено формулой (15).

Проверим выполнимость равенства (13), полагая в формуле (17) $x=h$:

$$v(h, h-s) = \frac{1}{B(1-q, q)} \int_{h-s}^h \frac{1}{q} \left(\frac{h-t}{s}\right)^q F(q, q, 1+q; \frac{h-t}{s}) \times \frac{\partial}{\partial t} \left[(t+s-h)^q \frac{\partial}{\partial s} \varphi_1(t, s) \right] dt.$$

Интегрируя по частям, с учетом свойств гипергеометрической функции [3], получаем

$$v(h, h-s) = \frac{1}{B(1-q, q)} \int_{h-s}^h \frac{\partial \varphi_1(t, s)}{\partial s} (h-t)^{q-1} dt.$$

При выполнении условия B (3^o) $v(h, h-s)=0$.

Простейшим примером функции $\varphi_1(t, s)$, удовлетворяющей условиям B (2^o, 3^o), является

$$\varphi_1(t, s) = \frac{(h-t)^{\alpha-q+1} (t-h-s)^{\beta+1}}{1+\beta} - \frac{(h-t)^{\beta-q+1} (t-h+s)^{\alpha+1}}{1+\alpha},$$

$$\alpha, \beta > 1.$$

Выражения (15), (17) подставляем в функции (10), (12), получаем решение задачи I.

Так в области $\underline{Q}^+$:

$$U(x, y, z) = \tau(x, y) + \int_{x-y}^z \frac{1}{B(1-q, q)} \frac{\partial \varphi_1(x, s)}{\partial s} (s-x+y)^{-q} ds - \frac{1}{B(1-q, q)} \int_{x-y}^z \tau(x, x-s) s^{q-1} (s-x+y)^{-q} ds +$$

$$+ \int_{x-y}^z (s-x+y)^{-q} ds \int_{x-s}^x (t+s-h)^{1-q} \times \frac{\partial}{\partial t} \left[(s+t-h)^q \frac{\partial}{\partial s} s_1(t, s) \right] (t-x+s)^{q-1} \frac{1}{B(1-q, q+1)} \left(\frac{x-t}{s}\right)^q \times$$

$$\times F\left(q, q, 1+q; \frac{x-t}{s}\right) dt - \int_{x-y}^z (s+y-x)^{-q} ds \int_{x-s}^y (s+t-h)^{1-q} \times (t-x+s)^{q-1} \frac{\partial}{\partial t} \left[(s+t-h)^q \frac{\partial}{\partial s} \varphi_1(t, s) \right] dt.$$

Аналогично в области $\underline{Q}^-$.

На данные задачи II налагаются условия A (1^o, 2^o), а также A (3^o): $\tau(x, x)=0$; условия B (1^o, 2^o) и условие B (3^o): $\frac{\partial}{\partial z} \varphi_1(h, z) = 0$. На функцию $\chi(x, z)$ - условие E:

$$1^\circ. (\chi(x, z), \frac{\partial}{\partial z} \chi) \in C(\overline{D_3});$$

$$2^\circ. \frac{\partial^3 \chi}{\partial x \partial z^2} \in C(D_3);$$

$$3^\circ. \chi(x, 0) = \frac{\partial}{\partial z} \chi(h, z) = 0.$$

При решении задачи II в (x, y) определяем из условия (8), подчинив ему функцию (12). После дифференцирования по z получаем

$$v(x, x-z) = z^q \frac{\partial}{\partial z} \chi(x, z) - \int_{x-z}^x (z+t-h)^{1-q} \frac{\partial}{\partial t} [(z+t-h)^q \frac{\partial}{\partial z} \varphi_1(t, z)] \times (t+z-x)^{q-1} dt. \quad (18)$$

Легко видеть, что при $\frac{\partial}{\partial z} \varphi_1(h, z) = \frac{\partial}{\partial z} \chi(h, z) = 0$ имеем $v(h, h-z) = 0$.

Подставим функции (15), (18) в формулы (10), (12), получим решение задачи II в явном виде.

В области Q^+ это:

$$U(x, y, z) = \tau(x, y) + \int_{x-y}^z s^q \frac{\partial}{\partial s} \chi(x, s) (s-x+y)^{-q} ds - \int_{x-y}^z (t+y-x)^{-q} dt \int_y^x (s+t-h)^{1-q} \frac{\partial}{\partial s} [(s+t-h)^q \frac{\partial}{\partial t} \varphi_1(s, t)] \times (t+s-x)^{q-1} ds.$$

Аналогичную формулу получаем в Q^- .

При решении задачи III будем предполагать выполнения условий

A $(1^\circ, 2^\circ, 4^\circ)$; для функции $\Psi_1(y, z)$ в области D_2^* условий B $(1^\circ, 2^\circ)$, а также условий G: $1^\circ: \varphi_2(x, y) \in C(\overline{D_1})$; $2^\circ: \frac{\partial^2 \varphi_2}{\partial x \partial y} \in C(D_1)$;

$$3^\circ: \Psi_2(h, y) = \frac{\partial \Psi_2(h, y)}{\partial y} = 0.$$

Ниже для Ψ_1 будет сформулировано дополнительное условие.

Подобно тому, как это было сделано при решении задачи I, находим μ из условия (3°)

$$\mu(z+y, y) = (y+z-h)^{1-q} \frac{\partial}{\partial y} [(z+y-h)^q \frac{\partial \Psi_1(y, z)}{\partial z}]. \quad (19)$$

Условие (4°) приводит к интегральному уравнению относительно $v(x, y)$:

$$\int_0^{x-y} v(x, x-s) (x-y-s)^{-q} ds = f(x, y), \quad (20)$$

$$\text{где } f(x, y) = \tau(x, y) - \Psi^2(x, y) + \int_0^{x-y} (x-y-t)^{-q} dt \int_y^{x-t} \mu(t+s, s) \times (x-s-t)^{q-1} ds. \quad (21)$$

В предположении, что решение уравнения (20) существует, применим к обеим частям (20) оператор $\frac{\partial}{\partial y} \int_y^x \dots (t-y)^{q-1} dt$.

Проверкой убеждаемся, что функция

$$v(x, y) = \frac{1}{B(q, 1-q)} \left[f(x, x) (x-y)^{q-1} - \int_y^x \frac{\partial f(x, t)}{\partial t} (t-y)^{q-1} dt \right]$$

есть решение уравнения (20).

Вычислением получаем

$$v(x, x-s) = \frac{1}{B(q, 1-q)} \times \left\{ [\tau(x, x) - \Psi^2(x, x)] s^{q-1} - \int_{x-s}^x \frac{\partial [\tau(x, t) - \Psi^2(x, z)]}{\partial t} \times (t-x+s)^{q-1} dt + \int_0^s d\xi \int_{x-s}^{x-\xi} \mu(\xi+t, t) (t-x+s)^{q-1} (s-\xi)^{-1} dt \right\}. \quad (22)$$

Выражения (19), (22) подставляем в формулы (10), (12). Результат не приводим в силу громоздкости. Существование решения поставленных задач доказано проверкой. Введем дополнительное для функции Ψ_1 условие, в силу которого имеем место равенство $v(h, h-s) = 0$. Положим в формуле (22) $x=h$, в двойном интеграле сделаем замену $\xi = sv, t = h - \xi - s(1-v)u$.

После ряда преобразований получаем условие, дополнительно налагаемое на функцию Ψ_1 :

$$\int_0^1 (1-u)^{q-1} u du \int_0^1 \frac{\partial}{\partial v} \left[\frac{\partial \Psi_1}{\partial u} (1-v)^{q-1} \right] dv + q \int_0^1 (1-v)^{q-2} dv \int_0^1 (1-u)^{q-1} \frac{\partial \Psi_1}{\partial u} u^q du = 0. [G(4^\circ)]$$

Легко проверить, с учетом свойств бета-функции, что простейшим примером функции Ψ_1 , удовлетворяющей тождеству $G(4^\circ)$ и условиям $G(1^\circ - 3^\circ)$, является

$$\Psi_1 = C_1 v^\delta (1-v)^\gamma \cdot \frac{1}{1+\alpha} u^{1+\alpha} F(\beta, 1+\alpha, 2-\alpha, u) - C_2 v(1-v)u + \widetilde{\Psi}_1(v), \alpha, \beta, \gamma, \delta > 1$$

$$C_1 = B(1+q, q) B(q, 2)$$

$$C_2 = B(1+\alpha+q, \beta+q) B(q-1+\gamma, \delta+1)$$

$\widetilde{\Psi}_1$ - удовлетворяет условиям $G(1^\circ - 3^\circ)$.

Литература:

1. Смирнов М.М. Вырождающиеся гиперболические уравнения. Минск: Высшая школа, 1977. 301с.
2. В.Ф. Волкодав, А.В. Дорофеев. Задача Коши для одного вырождающегося гиперболического уравнения третьего порядка. Известия ВУЗов, Математика, №11(378), 1993, с. 6-8.
3. Бейтмен Г., Эрдейн А. Высшие трансцендентные функции. Т. I-М.: Наука, 1973. 296с.